

8

seminário **do como mo sp**

a arquitetura e
urbanismo modernos
e os acervos

A CASA DE UMA ARQUITETA MODERNA, ESTUDO DA RESIDÊNCIA NADIR DE CARVALHO (1975)

*The house of a modern architect, Study of the residence Nadir de Carvalho
(1975)*

*La casa de una arquitecta moderna, Estudio de la residencia Nadir de Carvalho
(1975)*

SANQUETTA, Felipe Taroh Inoue Sanquetta

Mestrando. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
Arquiteto coordenador no Studio Arthur Casas.
sanquetta@usp.br

do.co.mo.mo_

brasil | núcleo são paulo

A ARQUITETURA E URBANISMO MODERNOS E OS ACERVOS

RESUMO

Maria Nadir de Carvalho (1952-2021), arquiteta e urbanista, contribuiu para o desenvolvimento da arquitetura moderna residencial no Estado do Paraná. Para este trabalho, o objetivo é a análise historiográfica e análise decompositiva do projeto arquitetônico da sua própria residência. Concebida em 1975 por Nadir, a casa está localizada em um terreno urbano de generosas proporções, em um bairro residencial de Curitiba e se caracteriza pelo uso do concreto armado aparente. Além da materialidade, a obra também se destaca pelo partido arquitetônico adotado, solução que remete a produção residencial realizada em São Paulo, podendo ser nomeada como *Escola Paulista*. O artigo se estrutura inicialmente com uma breve descrição sobre o processo de inserção do ideário moderno na arquitetura de Curitiba, a biografia da arquiteta e a apresentação do projeto de sua residência através das análises

Palavras-chave: Arquitetura moderna em Curitiba. Casa do Arquiteto. Maria Nadir de Carvalho.

ABSTRACT

Nadir de Carvalho (1952-2021), architect and urbanist, contributed for the development of modern residential architecture in the state of Paraná. For this article, the goal is the historiographical analysis and the architectural decompositional analysis of the project of her own residence. Designed in 1975 by Nadir, the house is located on an urban plot of generous proportions in a residential neighborhood of Curitiba and is characterized by the use of concrete. Besides the materiality, the project also stands out for the architectural design adopted, a solution that refers to residential production built in São Paulo, that can be named as *Escola Paulista*. The article is initially structured with a brief description of the process of inserting modern concepts into the architecture of Curitiba, the Nadir's biography and the presentation of her residence Project through analysis.

Keywords: Modern architecture in Curitiba. Architect's house. Maria Nadir de Carvalho.

RESUMEN

Maria Nadir de Carvalho (1952-2021), arquitecta y urbanista, contribuyó para el desarrollo de la arquitectura residencial moderna en el Estado de Paraná. Para este trabajo, el objetivo es la análisis historiográfica y el análisis descriptivo del proyecto arquitectónico de su propia residencia. Proyectada en 1975 por Nadir, la casa esta ubicada en una parcela urbana de generosas proporciones en un barrio residencial de Curitiba y se caracteriza por el uso de hormigón armado aparente. Además de la materialidad, la obra también se destaca por la solución arquitectónica adoptada, que remite a la producción residencial realizada en São Paulo, conocida como la *Escola Paulista*. El artículo se estructura inicialmente con una breve descripción del proceso de inserción de conceptos modernos en la arquitectura de Curitiba, la biografía de la arquitecta y la presentación del proyecto de su residência através de las análisis.

Palabras clave: Arquitectura moderna en Curitiba. Casa del Arquitecto. Maria Nadir de Carvalho.

A CASA DE UMA ARQUITETA MODERNA, ESTUDO DA RESIDÊNCIA NADIR DE CARVALHO (1975)

Considerações iniciais

Este trabalho tem como objetivo além da documentação, a realização de análise historiográfica e da análise arquitetônica decompositiva do projeto arquitetônico da residência da arquiteta Maria Nadir de Carvalho, localizada na cidade de Curitiba.

Inicialmente é realizada uma breve contextualização da inserção da arquitetura moderna produzida na capital paranaense, até o momento de formação acadêmica de Nadir. Em seguida, é apresentada sua biografia, seus feitos profissionais e principais obras. Por fim, são apresentadas as análises propostas através os dados coletados, com a apresentação do redesenho do projeto original, realizado a partir de levantamento *in loco* das informações e a apresentação de fotografias atuais do estado da obra. Para o referencial teórico, o trabalho se apoiou sobretudo em três autores: Alberto Xavier (1986), Irã Dudeque (2001) e Paulo Pacheco (2010).

O primeiro autor reúne em sua publicação, as obras mais representativas da arquitetura moderna em Curitiba, fazendo citação a casa de Nadir. Porém, este trabalho se limita a uma breve descrição do projeto e a apresentação de plantas simplificadas e duas fotografias externas.

O segundo autor em sua dissertação, traz alguns projetos já citados no trabalho de Xavier (1986), mas complementado por uma breve descrição textual do projeto de forma mais abrangente. Apesar disso, graficamente ainda o projeto é pouco explorado.

O terceiro autor em sua tese, apresenta o que chamou de “Arquitetura do Grupo Paraná”, compostas pelas obras mais representativas de uma geração de arquitetos, em um recorte temporal de 1957-1980. Este trabalho apresenta praticamente os mesmos elementos de Xavier (1986), incorporando novas, mas poucas informações e fotografias.

Com isso, espera-se complementar as informações disponíveis sobre o projeto neste presente trabalho, com um outro ponto de vista em relação a publicações existentes até o momento, apresentando informações sobre a sua concepção, construção e espacialidade, que possam fomentar o estudo desta arquiteta e sua obra.

Residência Nadir de Carvalho (1975)

Maria Nadir de Carvalho nasceu no ano de 1952 na cidade de Lages em Santa Catarina. Após a mudança para Curitiba, inicia o curso de arquitetura e urbanismo na Universidade Federal do Paraná (UFPR) em 1972. Segundo ela, a convivência no ambiente do Centro Politécnico foi de grande importância para a sua formação, justamente pelo bloco onde se encontra a faculdade estar próximo ao da engenharia, a cantina entre os cursos era um espaço de encontro e discussões. Ambiente o qual, conheceu e conviveu também com o engenheiro Rogério Gomes de Carvalho, que viria a ser seu marido e colaborador em algumas de suas obras.

Era uma das poucas mulheres da turma e contemporânea de Salvador Gnoato, hoje crítico e professor do curso de arquitetura da PUC/PR. Ainda durante a graduação exerceu uma primeira atividade de colaboração no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC), na elaboração de projetos urbanos e intervenções na cidade.

Mas foi com os arquitetos Joel Ramalho, Leonardo Oba e Guilherme Zamoner que passou grande parte do período em que era estudante, colaborando na produção de propostas para concursos nacionais de projetos de arquitetura e no desenvolvimento de projetos, trabalhando no projeto executivo do Edifício Sede do BNDES no Rio de Janeiro (1974). E se vê contaminada pelos conceitos da arquitetura paulista, provenientes diretamente de Ramalho e indiretamente por Oba e Zamoner.

A arquiteta desenvolve ainda antes de se formar o projeto de sua residência em 1975, tema que será o próximo tópico a ser abordado e gradua se então arquiteta pela UFPR em 1976.

Também colabora com o arquiteto Manoel Coelho na elaboração do projeto da Biblioteca Central da PUC/PR no Campus Curitiba (1989-1994), cujo o acervo abriga 2 milhões de livros (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ, 2019).

Em seu escritório próprio, teve clientes particulares em que desenvolveu projetos de residências pelo Brasil, inicialmente tendo a sua sede localizada em um imóvel no Centro Cívico de Curitiba e que posteriormente migrou para a sua residência.

Maria Nadir faleceu no dia 08 de outubro de 2021, vítima de câncer. Esteve atuante como arquiteta até seus últimos dias de vida, assim como morando na casa em que projetou ainda durante o período que era estudante. Seu marido Rogerio, autor do projeto estrutural da casa, ainda reside na obra.

Figura 1. Residência Nadir de Carvalho. Fonte: o autor (2021).

Ficha técnica

- Autor do projeto: Arquiteta Maria Nadir de Carvalho
- Calculista: Engenheiro Rogerio Gomes de Carvalho (DUDEQUE, 2001, p.270)
- Data do projeto: 1975 (XAVIER, 1986, p.165)
- Localização: Rua Schumann 228, Visto Alegre, Curitiba, Paraná (XAVIER, 1986, p.165)
- Principais publicações: XAVIER (1986), DUDEQUE (2001) e PACHECO (2010)
- Área construída: 400 m² (XAVIER, 1986, p.165)

Figura 2. Residência Nadir de Carvalho. Fonte: o autor (2021).

Análise historiográfica

Segundo o professor e pesquisador Paulo Pacheco, a arquiteta Maria Nadir de Carvalho pode ser incluída no que ele denomina ser a terceira geração do “Grupo Paraná” e, portanto, com relação direta com as duas primeiras gerações. Esse coletivo, composto por arquitetos formados justamente na metade da década de 1970, como os irmãos Edison e Everson Morozoski, Luiz Eduardo Perry e em especial, Leonardo Oba e Guilherme Zamoner, os quais a arquiteta colaborou enquanto estudante. Ainda sobre o trabalho de Pacheco (2010, p.7 e 367):

O objetivo da tese é analisar a obra produzida pelo Grupo Paraná, no período citado (1960-1970) e, comprovar que sua arquitetura, embora semelhante e contemporânea à Escola Paulista, se mostrava em boa parte, distinta e original. (...). Note-se que as duas primeiras gerações praticamente se misturam como professores do CAU e trabalhando junto em concursos de arquitetura. Esta terceira geração, embora diretamente influenciada pelas duas primeiras, apresentará, à medida que amadurece, distensões mais visíveis em busca de novas alternativas, como as relacionadas às soluções aos problemas ligados ao meio ambiente, questão que se fará premente a partir da crise do petróleo, verificada no início da década de 1980.

Sobre o projeto da Casa da Arquiteta, é um dos oitenta projetos analisados pelo autor, faz parte do capítulo chamado *Fase de dispersão*, que vai do ano de 1973 a 1980.

O autor cita que a casa foi concebida para ser a residência da família, com o projeto estrutural do engenheiro calculista e marido da arquiteta, Rogério de Carvalho. O que colaborou para a materialização de um projeto em que não somente vigas, lajes e pilares fossem em concreto armado aparente, mas também parte do mobiliário da casa, parapeitos, escadas, caixa d'água, brises e a empena. Essa característica pode ser observada em outros projetos de residenciais elaborados na época, principalmente em São Paulo, como uma outra Casa de Arquiteto, a residência no Butantã de Paulo Mendes da Rocha (1964).

E outra estratégia que pode ser encontrada na residência de Nadir que remete a arquitetura produzida em São Paulo, é a atitude de negar aberturas/transparências para a via pública, já que para ela, volta uma de suas placas trapezoidais em concreto armado aparente de poucas aberturas, funcionando como praticamente uma empena, além do muro que conforma um pátio de serviço. Além disso, outra solução que pode remeter à Escola Paulista, é a de concentrar diferentes pisos em meios níveis sob uma mesma cobertura, neste caso, inclinada.

Outro autor que aborda o projeto de Nadir, é o trabalho de Dudeque (2001), que deriva da dissertação de mestrado do autor. Em que aborda a arquitetura produzida em Curitiba e a sua afirmação como capital moderna. Se organiza em um prólogo, doze capítulos que tratam da produção arquitetônica curitibana de 1920 a 1990 e por fim, um epílogo. No nono capítulo intitulado: *visto, revisto imprevisto*, o autor inicia a abordagem falando da arquitetura residencial produzida durante os anos de 1970 na cidade. Como o chamado milagre brasileiro, tornou tanto mão-de-obra quanto matéria prima mais acessíveis, possibilitando jovens arquitetos a materializarem suas ideias. Além da influência da arquitetura e de arquitetos paulistas em relação aos jovens arquitetos curitibanos (DUDEQUE, 2001, p.268):

Na primeira metade dos anos 1970, a grande parte dos recursos do milagre brasileiro foi afunilado para a construção civil. Os preços baixaram e a mão-de-obra se multiplicou, permitindo aos arquitetos brasileiros experimentações inéditas e irrepetidas... Em Curitiba, nestes anos, a influência da arquitetura paulista chegou ao paroxismo entre os profissionais. Havia paulistas migrados para Curitiba e havia aqueles que se graduaram sob a influência paulista...

Dudeque (2001) complementa que o ponto em comum entre as arquiteturas da época era a busca da integração dos ambientes. E o que diferenciava as produções de um grupo de arquitetos era a interpretação da arquitetura tradicional curitibana/paranaense. O que teria gerado quatro vertentes: Uma se apoiava nas abstrações da arquitetura paulistas, incorporando elementos tradicionais curitibanos e símbolos paranistas; Outra vertente derivava diretamente da residência Baeta, de Artigas, ampliando as definições que os curitibanos entendiam como sendo uma casa; A terceira seria uma síntese entre essas duas primeiras, abrangendo poucos criadores de Curitiba; A quarta e última vertente se materializa em uma única obra, a residência Fausto Correa de Salvador Gnoato, Oswaldo Hoffmann e Onaldo de Oliveira, que ironizaram as tentativas de atualização da arquitetura tradicional e a sua própria formação (DUDEQUE, 2001, p. 269):

As residências que levaram mais longe o abstracionismo arquitetônico em Curitiba foram projetadas por arquitetos para si-próprios (residência da arquiteta Maria Nadir de Carvalho e a residência do arquiteto Manoel Coelho) ...

Sobre a residência da arquiteta Maria Nadir de Carvalho, o encontro com o marido e engenheiro Rogério, professor de cálculo de estruturas de concreto, acabou aliando a diluição das fronteiras entre os ambientes da casa e ao extremo uso do concreto armado aparente. Dudeque também cita a influência do arquiteto paulista Joel Ramalho sobre a arquiteta, que havia colaborado em seu escritório enquanto estudante e também sobre um diálogo com a obra de Vilanova Artigas (DUDEQUE, 2001, p.270):

A influência de Artigas (filtrada através de Joel Ramalho) aparecia na empena parcialmente cega defronte à rua, no volume unitário, na distribuição do espaço interno em meios-níveis e na sala com pé direito duplo. Para a arquiteta, repetindo Artigas, a unidade do volume fortalecia a ideia de família através de um símbolo que igualava todas as atividades da residência...

Por fim, Dudeque (2001) coloca que a residência passou por um processo de transição em relação a vegetação do terreno, incorporando este elemento e dialogando com o funcionamento da casa. O muro frontal foi coberto por vegetação, além de que em certos períodos as empenas frontais e posterior foram encobertas por plantas trepadeiras. Esse aspecto do projeto, remete a uma das práticas dos imigrantes europeus em Curitiba, na tentativa de enquadrar/emoldurar suas residências pela vegetação.

Alberto Xavier publica em 1986, o livro intitulado *Arquitetura Moderna em Curitiba*, que faz parte do conjunto com outras três obras que abrangem a produção arquitetônica moderna nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre.

Na edição curitibana, Xavier (1986) seleciona cento e vinte obras realizadas em um período de quarenta anos entre 1944 e 1984. E dentro desse recorte, dedica uma seção ao projeto da residência da Arquiteta Maria Nadir de Carvalho. Como o intuito da publicação é a extensa documentação de obras, o autor não faz grande aproximação sobre a arquiteta e parte diretamente para uma descrição da obra.

Devido ao fato da casa ter aproximadamente 400m² e o terreno ter 1.200m², a casa é implantada de uma maneira mais livre no terreno, centralizada em relação aos muros laterais e mais próxima da rua, liberando o espaço para um grande jardim aos fundos do lote. O autor também explicita a preocupação da arquiteta quanto a iluminação dos espaços, quanto aos dormitórios estão voltados a noroeste, as áreas de apoio e sanitários são iluminadas por aberturas zenitais. Além dos planos de vedação dos espaços em relação a caixa conformada pelas empenas e laje de cobertura, que em momentos estão mais próximos ao seu limite, ora estão recuados, gerando o abrigo de carros. Por fim, o autor cita novamente a tecnologia construtiva empregada na obra e como a implantação da casa, aliada com a topografia, geraram o mezanino (XAVIER, 1986, p.166):

A laje de cobertura é inclinada, dando origem a um volume executado integralmente em concreto à vista, com empena cega trapezoidal. Tal providência propicia, sobre o trecho do abrigo e estar, a criação de um mezanino utilizado como atelier e que se debruça sobre o setor íntimo. De sua varanda dimensionada com generosidade, descortina-se uma vista do centro da cidade.

Análise arquitetônica decompositiva

Ainda antes de se formar, Maria Nadir realiza, em paralelo as atividades acadêmicas e a colaboração com o escritório de Joel Ramalho, Leonardo Oba e Guilherme Zamoner, o projeto arquitetônico de sua residência em conjunto com seu marido, o engenheiro calculista e professor universitário Rogério Gomes de Carvalho no ano de 1975.

A casa foi implantada em um terreno localizado em um meio de quadra de frente ao Bosque Alemão no bairro Pilarzinho, região norte de Curitiba. Inicialmente, o terreno era composto por dois lotes menores que foram unificados, em que se teve uma testada frontal dobrada para a rua, além da parcela de formato trapezoidal e 1.200m² de área,

passou a ter outras proporções. O que influenciou totalmente na implantação e na resolução do partido da casa.

Com isso, o edifício de aproximadamente 400m² de projeção, ou seja, 1/3 em relação ao terreno, ganha respiro para ser implantado com um generoso recuo em relação a Rua Schumann e ainda libera uma grande porção de terreno aos fundos para o jardim externo da casa, onde inicialmente foi prevista uma piscina, mas que acabou não sendo executada. Além disso, o terreno possui um leve declive à sudeste, o que sugere uma organização da casa em três platôs em meios níveis no pavimento térreo.

Figura 3 e 4. Plantas da Residência Nadir de Carvalho. Fonte: o autor (2022).

O primeiro platô, recebe o abrigo de carros e o acesso principal à casa. Composto pelo hall social, estar social, volume do lavabo / escada de acesso ao mezanino e a conexão com o jardim aos fundos do terreno. O segundo platô é importante como transição do social para o privado, sendo composto pelo pátio interno, estar íntimo, sala de jantar, cozinha e a área de serviço, que se abre para um pátio e acesso de serviço, organizado

pelo muro frontal. Já o terceiro platô, contempla os dormitórios da residência, estes que se abrem à noroeste, os sanitários internalizados e a suíte de casal. Estas relações espaciais são finalizadas com um mezanino, que ocupa a laje sob o primeiro platô, conformando um espaço social e de ateliê, complementado por uma grande varanda com vista para o centro da cidade cobertos por uma laje inclinada de cobertura.

Dessa forma, o edifício se apresenta para a rua com um volume trapezoidal em concreto armado de base retangular e se organiza transversalmente ao eixo longitudinal do terreno. Gerando duas placas idênticas que funcionam como empenas semi opacas, na fachada frontal e posterior. Inicialmente, ambas possuíam a mesma configuração com esquadrias seteiras que geravam três abas chanfradas. Porém na fachada aos fundos, com a realização posterior de um mezanino metálico, os furos das seteiras se tornariam aberturas de acesso a este novo elemento.

O contato com a rua é complementado pelo muro frontal, com um acesso independente e pelo delicado desenho do encontro do muro com o limite lateral do terreno. Esta solução resulta da vontade de criar um elemento de divisa frontal de baixa altura, que foi possível pelo recuo de 10 metros em relação a rua, onde o permitido já seriam os 5 metros obrigatórios pela legislação. O portão de acesso de veículos em grade metálica vazada e gera uma grande permeabilidade visual.

A relação de continuidade espacial entre a área social com o jardim aos fundos era uma vontade da arquiteta, tanto que para a vedação foram utilizadas esquadrias sem montantes verticais, além de um banco em concreto contínuo que iniciava no interior da casa e seguia até a área externa, sendo removido posteriormente. Ainda neste espaço, outra solução importante para a iluminação, é um rasgo horizontal que ocorre no encontro da empena posterior com a laje de cobertura, que ilumina este espaço em pé direito duplo.

O pátio interno que anteriormente era de fato um jardim, hoje está com o piso integrado à casa e é iluminado por um conjunto de oito claraboias. Essa solução também é utilizada nos três sanitários principais da casa. Já os dormitórios, possuem uma conexão com um pátio externo privativo lateral, à noroeste, com esquadrias / venezianas que fazem o controle de privacidade e iluminação natural. Esse trecho também é o único momento em que o volume da casa toca os muros laterais, neste caso, em pontos específicos com as vigas que saem da projeção da laje de cobertura como pérgolas.

Figura 5. Interior da Residência Nadir de Carvalho. Fonte: o autor (2021).

Sobre o volume de planta com seção redonda do lavabo associado a escada de conexão ao mezanino, é um dos elementos estruturais da casa e para a sua concretagem, foram utilizadas formas do tipo cambota em marcenaria. Este elemento circular com a ponta chanfrada é o único volume que fura o plano inclinado de cobertura, os demais furos são das aberturas zenitais com perfis em fibra de vidro.

Como elementos estruturais e de vedação se somam, e em outros momentos são a mesma coisa, a escolha projetual permitiu uma resolução estrutural de todo o projeto em um volume em concreto armado aparente, pela adoção de formas em chapa de madeirite resinada de dimensão 110 x 220cm. Os pontos de apoio são compostos, além do volume circular, que gera um balanço para o abrigo de veículos e para a área social aos fundos, além de uma sequência de pilares em concreto armado no trecho dos dormitórios, cuja as divisórias foram executadas em alvenaria portante, com tijolos de quatro furos e os demais elementos de marcenaria e esquadrias são em imbuia com pintura em laca verde e puxador com acabamento na cor vermelho.

Outro ponto importante, é de que o concreto armado aparente também desenha o mobiliário de determinados espaços da casa, como o sofá do estar íntimo.

Originalmente, os dormitórios e a suíte do casal possuíam móveis como a cama e aparadores executados em concreto, além do banco já citado, que conectava as áreas sociais interna e externamente.

Outro aspecto de relevância do projeto é o refinamento do desenho das carpintarias, pelo tipo de puxador, solturas, bandeiras fixas e outras soluções. Além de se observar de forma presente, o uso e a aplicação da cor, seja de forma permanente, quanto em intervenções ao longo do tempo. Seja em elementos de marcenaria, equipamentos técnicos, carpintaria e revestimento de superfícies molhadas da casa. Até mesmo nas paredes internas e externas, a arquiteta realizou experimentações, como pode ser visto nas fotografias do estado atual da obra.

Foram realizadas algumas intervenções no edifício que alteraram levemente algumas características do projeto. A primeira aconteceu em 1997, com a extensão do espaço do mezanino em direção a varanda pergolada. Além da instalação um mezanino metálico externo a casa, que se abre para o jardim aos fundos. Seu desenho, considerou tocar ao mínimo de pontos na empena da casa, além do piso ser vazado e considerar vazios para a vegetação existente crescer. Também foi realizada a colocação de uma telha sanduiche acima da laje impermeabilizada da cobertura, pois houveram diversos problemas de infiltração no encontro do volume do lavabo e ao redor das zenitais. Apesar disso, esse novo elemento é embutido na volumetria, não sendo percebido visualmente do lado de fora. No ano de 2016, houveram a substituição das esquadrias originais dos dormitórios, por esquadrias de PVC branco e também algumas outras intervenções menores, como a retirada da parede que dividia a cozinha e serviço, relocando a lavanderia no espaço do dormitório de serviço. Além da retirada dos móveis em concreto dos dormitórios, pois segundo a arquiteta, engessavam possíveis mudanças de layout.

Considerações finais

A Residência Nadir de Carvalho pode se enquadrar em conjecturas de uma linguagem arquitetônica, como a do brutalismo. Por ser uma “Casa de arquiteto”, a autora pode fazer experimentações que dificilmente seriam aceitas por um cliente convencional. É um projeto único, concebido pela arquiteta que tem uma obra explicitamente prática e que desfruta dos contornos e da topografia de seu terreno. Além disso, pode se notar uma influência das diversas referências em que a arquiteta pode ter reunido em seu

trabalho. Sobre o uso do concreto armado, a sua relação como colaboradora com arquitetos paulistas e a proximidade com o seu marido e engenheiro calculista, que pode ser considerado praticamente um co-autor do projeto, já que a resolução arquitetônica e estrutural são parte integrante.

E o casal em conjunto fez questão de apontar duas questões que ajudaram a definir o projeto na época: a primeira era de que se consideravam profissionais que eram influenciados pelas tecnologias de ponta e o momento político e socioeconômico do país, do chamado milagre econômico, em que o jovem casal recém-formado conseguiu materializar o projeto da casa em concreto armado com mais de 400m² de área construída.

As intervenções da arquiteta na própria obra, demonstram como de fato a arquitetura precisa do homem para existir e vice-versa, como também precisa ser constantemente revisada. Um fator importante nessa mutação da casa é utilização da cor na residência moderna. Inicialmente as alvenarias receberam pintura na cor branca, posteriormente a arquiteta foi experimentando outras expressões cromáticas, sendo aplicadas nas alvenarias pinturas na cor branca, verde, azul e atualmente na cor vermelho.

Este trabalho se propôs a documentar de forma mais extensa o projeto em questão, apresentando um conjunto desenvolvido de peças gráficas bidimensionais do projeto, além de uma série fotográfica da época da residência. Sugere-se, para futuros trabalhos, a complementação do estudo da diversa obra de Nadir, extrapolando os projetos mais reconhecidos, para incluir até mesmo projetos privados. Sugere-se, também, o estudo de outros exemplares de “Casa do Arquiteto” no Brasil, que se caracterizam como um campo de liberdade projetual para seus autores, sendo um espaço propício para experimentações.

Por fim, pela obra ter servido de residência da arquiteta e mesmo recebendo algumas adaptações com o critério da autora, a essência do projeto original não a deixou defasada. As características originais se mantem em sua maioria, embora seja um projeto elaborado e construído a mais de 40 anos. A residência ainda surpreende pela sua qualidade espacial e seu sistema construtivo, a tornando como um dos principais exemplares da arquitetura residencial curitibana dos anos 1970.

Referências:

BERRIEL, Andrea; SUZUKI, Juliana. **Memória do Arquiteto: Pioneiros da Arquitetura e do Urbanismo no Paraná**. 2. ed. Curitiba: Editora UFPR, 2012. ISBN 9788565888080.

BUKOWSKI, Claudia de Asevedo. **Arquitetura brasileira contemporânea: um panorama da atualidade a partir do estudo de residências em Curitiba**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2012. 191p.

DUDUQUE, Irã José Taborda. **Espirais de madeira**. Studio Nobel. Curitiba, 2001. ISBN 9788585445966.

PACHECO, Paulo Cesar Braga. **A Arquitetura do Grupo do Paraná 1957-1980**. 462f. Tese (Doutorado em Arquitetura) – Programa de Pós-Graduação em Arquitetura FAU-UFRS, Porto Alegre, 2010.

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ. **Biblioteca central da PUCPR completa 25 anos**. Curitiba, 2019. Disponível em:<
<https://www.pucpr.br/60anos/noticia/biblioteca-central-da-pucpr-completa-25-anos/>> Acesso em: 02 jun. 2022.

XAVIER, Alberto. **Arquitetura Moderna em Curitiba**. 1. ed. Curitiba: Editora Pini, 1986.